

QASHQADARYO VILOYATIDA AGROTURIZM SOHASIDA AHOI BANDLIGINI OSHIRISH

Aliqulov Humoyun Tohir o'g'li

Qarshi davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
assistenti

ANNOTATSIYA

Mazkur ma'ruzada Qashqadaryo viloyatida agroturizm sohasini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirish masalalari tadqiq etilgan. Hududning tabiiy, ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat resurslari tahlil qilinib, agroturizm faoliyatining bandlikka ta'siri baholangan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, agroturizm qishloq hududlarida yangi ish o'rinlari yaratish, aholi daromadlarini oshirish hamda hududiy barqaror rivojlanishni ta'minlashda muhim omil ekani asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: agroturizm, aholi bandligi, Qashqadaryo viloyati, qishloq hududlari, xizmatlar sohasi.

ПОВЫШЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В СФЕРЕ АГРОТУРИЗМА В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Аликулов Хумоюн Тохир угли

Докторант Каршинского государственного технического университета Ассистент
Университета экономики и педагогики

АННОТАЦИЯ

В данной работе исследуются вопросы повышения занятости населения за счет развития агротуризма в Кашкадарьинской области. Проанализированы природные, социально-экономические и трудовые ресурсы региона, а также влияние агротуристической деятельности на уровень занятости. Результаты исследования показывают, что агротуризм является важным фактором создания новых рабочих мест, повышения доходов населения и обеспечения устойчивого развития сельских территорий.

Ключевые слова: агротуризм, занятость населения, Кашкадарьинская область, сельские территории, сфера услуг.

INCREASING EMPLOYMENT OF THE POPULATION IN THE FIELD OF AGROTOURISM IN KASHKADARYA REGION

Aliqulov Humoyun Tohir ogli

Doctoral Student, Karshi State Technical University Assistant, University of Economics and
Pedagogy

ANNOTATION

This paper examines the issues of increasing employment through the development of agrotourism in the Kashkadarya region. The natural, socio-economic and labor resources of the region are analyzed, and the impact of agrotourism on employment is assessed. The study shows that agrotourism plays a significant role in creating new jobs, increasing rural incomes, and ensuring sustainable regional development.

Keywords: agrotourism, employment, Kashkadarya region, rural areas, service sector.

Bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida aholi bandligini ta'minlash va yangi ish o'rinlari yaratish hududiy rivojlanishning ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Viloyat aholisi tarkibida qishloq aholisi ulushining yuqoriligi, mehnat resurslarining ko'pligi va tabiiy-iqlim sharoitlarining xilma-xilligi agroturizmni rivojlantirish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, an'anaviy qishloq xo'jaligi faoliyati bandlik masalasini to'liq hal eta olmayotgani agroturizmni muqobil daromad va bandlik manbai sifatida rivojlantirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Qishloq hududlarida aholi bandligini ta'minlash va barqaror daromad manbalarini yaratish bugungi iqtisodiy

rivojlanishning ustuvor vazifalaridan biridir. Qashqadaryo viloyatida qishloq aholisi ulushining yuqoriligi va mehnat resurslarining ko'pligi agroturizmni rivojlantirish uchun muhim shart-sharoit yaratadi. Agroturizm qishloq xo'jaligi va turizm faoliyatini uyg'unlashtirgan holda, aholi bandligini oshirishning muqobil mexanizmi sifatida namoyon bo'lmoqda³¹. Qashqadaryo viloyatining agroturizm salohiyati. Qashqadaryo viloyati chorvachilik, bog'dorchilik, uzumchilik va polizchilik yo'nalishlari rivojlangan hudud hisoblanadi. Viloyatning tog'oldi va qishloq hududlarida ekologik toza mahsulotlar yetishtirilishi agroturizm xizmatlarini tashkil etish uchun qulay sharoit yaratadi³². Ayniqsa, oilaviy fermer xo'jaliklari va tomorqa yerlarida turistik xizmatlar ko'rsatish imkoniyati mavjud.

1-rasm. Agroturizm faoliyati aholi bandligini quyidagi yo'nalishlarda oshirish imkonini beradi³³.

Agroturizm va aholi bandligi o'rtasidagi bog'liqlik. Agroturizm faoliyati aholi bandligini quyidagi 1-rasmdagi yo'nalishlarda oshirish imkonini beradi. Mazkur faoliyatlar nafaqat doimiy, balki mavsumiy bandlikni ham ta'minlab, qishloq aholisi daromadlarini diversifikatsiya qiladi.

Agroturizmning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati. Agroturizm qishloq hududlarida bandlikni oshirish bilan bir qatorda, aholi daromadlarining ko'payishiga va migratsiya jarayonlarining qisqarishiga xizmat qiladi³⁴. Ayniqsa, yoshlar va ayollar uchun uy sharoitida ishlash imkoniyatlarining yaratilishi ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlaydi. Agroturizmning rivojlanishi Qashqadaryo viloyatida quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- yoshlar va ayollar bandligining oshishi;
- ichki va tashqi mehnat migratsiyasining qisqarishi;
- qishloq infratuzilmasining rivojlanishi;
- mahalliy byudjet tushumlarining ko'payishi.

2-rasm. Agroturizm faoliyatining aholi bandligiga ta'siri³⁵.

Mavjud muammolar va cheklovlar. Shu bilan birga, agroturizm orqali bandlikni oshirishda bir qator muammolar mavjud:

- malakali kadrlar yetishmasligi;
- moliyalashtirish manbalarining cheklanganligi;
- infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi;
- marketing va reklama faoliyatining sustligi³⁶.

Agroturizm sohasida aholi bandligini oshirish imkoniyatlarini aniqlash va mavjud muammolarni tizimli baholash maqsadida SWOT tahlil usulidan foydalanildi. Ushbu usul Qashqadaryo viloyatining ichki va tashqi omillarini kompleks tahlil qilish imkonini beradi.

3-rasm. Qashqadaryo viloyatida agroturizm orqali aholi bandligini oshirishning SWOT tahlili³⁷.

XULOSA

Ilmiy-nazariy va amaliy tavsiyalar:

Qashqadaryo viloyatida agroturizm sohasini rivojlantirish aholi bandligini oshirishning samarali va barqaror mexanizmi hisoblanadi. Hududning tabiiy va mehnat salohiyatidan oqilona foydalanish orqali qishloq aholisi farovonligini oshirish va iqtisodiy faollikni kuchaytirish mumkin.

Ilmiy-nazariy takliflar:

- 1) agroturizmni hududiy bandlik siyosatining alohida yo'nalishi sifatida konseptual asoslash;
- 2) agroturizm va qishloq bandligi o'rtasidagi iqtisodiy bog'liqlikni baholash metodikasini ishlab chiqish.

Amaliy tavsiyalar:

- a) Qashqadaryo viloyatida agroturizm klasterlarini tashkil etish;
- b) oilaviy va kichik agroturizm subyektlari uchun imtiyozli kreditlar joriy etish;
- c) agroturizm bo'yicha qisqa muddatli o'quv va trening dasturlarini yo'lga qo'yish;
- d) hududiy agroturizm mahsulotlarini raqamli platformalar orqali targ'ib qilish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharifxo'jayev M. Agroturizm asoslari. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
2. O'zbekiston Respublikasi Turizm qo'mitasi ma'lumotlari, 2023-yil.
3. World Tourism Organization (UNWTO). Tourism and Employment. Madrid, 2022.
4. Qodirov A.A. Qishloq hududlarini rivojlantirishda agroturizmning o'rni // Iqtisodiyot va innovatsiyalar, 2022, №4.
5. Самиева, Г. Т., & Аликулов, Х. Т. (2023). НОВЫЙ УЗБЕКИСТАН И ПЕРЕХОД В «ЗЕЛЕНУЮ ЭКОНОМИКУ». Экономика и социум, (11 (114)-1), 994-998.

6. Samieva, G. T., & ugli Alikulov, K. T. (2024). MINTAQADA “YASHIL IQTISODIYOT” ASOSIDA BARQAROR IQTISODIY O ‘SISHNI TA’MINLASH MASALALARI. THE INNOVATION ECONOMY, 4(04).
7. Aliqulov, H. (2023). YASHIL IQTISODIYOT. KELAJAK IQTISODIYOTING ASOSI. Nashrlar, 474-477.
8. Alikulov, K., & Tokhir, K. (2024). Milliy “yashil iqtisodiyot” taksonomiyasi. THE INNOVATION ECONOMY, 2(1).
9. Tohir o‘g‘li, A. H. (2025). AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING MOHIYATI VA XUSUSIYATLARI. IZLANUVCHI, 1(9), 93-96.
10. Aliqulov, H. (2025). DIFFERENCES BETWEEN TRADITIONAL AND GREEN ECONOMIC MODELS. International Journal of Artificial Intelligence, 1(2), 1012-1015.
11. Tohir o‘g‘li, A. H. (2025). “YASHIL” IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI. BILGI ÇEŞMESI, 1(5), 39-43.